

INGEKOMEN BOEKEN

Prof. Dr. S. Kleerekoper, Vergelijkend leerboek der Bedrijfseconomie dl. II
Uitg. P. Noordhoff, Groningen. Prijs f 25.—.

Enige economische en sociale aspecten van de automatisering voor bedrijf en maatschappij. Rapport 2e Commissie automatisering van het Nederlands Instituut voor Efficiency.

C. A. van den Heuvel & C. H. Bosboom, Bedrijfseconomische grondslagen.
Uitg. P. Noordhoff N.V., Groningen. Prijs f 5,75.

Dr. A. M. Groot, Voorraadbeheersing, assortimentsbepaling en conditiepolitiek. *Uitg. Samsom N.V.*, Alphen a/d Rijn. Prijs f 13,75.

J. W. van Belkum en Th. J. van der Meer, Toepassing van elektronica in de administratie. *Uitg. Samsom N.V.*, Alphen a/d Rijn. Prijs f 7,90.

Jaarverslag 1958 Landbouweconomisch Instituut.

Drs. S. C. Bakkenist en Ir. H. C. King, De interne stedelijke bestuursorganisatie van de gemeente Amsterdam. *Uitg. Stadsdrukkerij van Amsterdam*. Prijs f 19,50.

Prof. Dr. B. Schendstok, Fiscale winstbeginselen in Nederland. *Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer*, Deventer. Prijs f 8,15.

Centraal Bureau voor de Statistiek, Belastingdruk op gezinnen, statistische en econometrische onderzoeken 2e kwartaal 1959. *Uitgever: Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V.*, Zeist.

Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid — Bouw Research.

Dr. L. Lancée, Fiscale winstplitsing. *Uitg. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer*, Deventer. Prijs f 9,75.

A. G. ter Hennepe, Praktische bedrijfseconomie. *Uitg. G. W. van der Wiel & Co.*, Arnhem. Prijs f 7,90.

Centraal Bureau voor de Statistiek, Bedrijfsvergelijkende meting van de productiviteit in de grafische industrie-Boekdrukkerijen. *Uitg. Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V.*, Zeist. Prijs f 20,—.

Idem - Boekbinderijen. Prijs f 20,—.

Landbouw Economische Instituut, De kosten van opbrengsten in de landbouw per bedrijf en per product.

Dr. A. Mas, Inleiding tot de accountancy (algemeen deel). *Centrum voor bedrijfseconomisch onderzoek van het Instituut voor Toegepaste Economische wetenschappen der Leuvense Universiteit*, Leuven. Prijs Bfrs 320,—.

J. F. Mulder en J. M. van Oorschot, Grondslagen van de administratieve automatisering. *Uitg. Vuga-Boekkerij/G. W. van der Wiel & Co.*, Arnhem. Prijs f 12,75.

De hervorming van de onderneming, publikatie van de Dr. Wiarda Beckmanstichting. *Uitg. N.V. de Arbeiderspers*. Prijs f 6,90.

Prof. Dr. F. L. van Muiswinkel, De handelsonderneming. *Uitg. N.V. Noordhollandsche Uitgeversmaatschappij*, Amsterdam. Prijs f 12,50.

De belastingheffing in de Euromarktlanden, vertaald en bewerkt door P. den Boer. *Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer*, Deventer. Prijs f 7,50.